

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ И ТЕХНОГЕННО-ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

© 2025. М. В. Носова, В. П. Середина, С. А. Стовбунник

В статье представлен сравнительный анализ свойств нефтезагрязненных и техногенно-засоленных почв Западной Сибири. Рассматриваются изменения химического состава почв, включая содержание органического углерода, и их влияние на растительность. Выявлены закономерности распределения загрязняющих веществ и их воздействие на экосистемы. Результаты подчеркивают важность экологического мониторинга в условиях техногенного воздействия.

Ключевые слова: нефтезагрязнение, техногенное засоление, химическое состояние, морфологические особенности, изменение растительности, рекультивация.

Введение. Экологическое состояние почв на нефтегазовых месторождениях является одной из важнейших проблем в области охраны окружающей среды. В условиях Западной Сибири, особенно в её среднетаёжной подзоне, воздействие нефтяной и газовой промышленности на почвы носит комплексный характер, включая как химическое загрязнение углеводородами, так и техногенное засоление. На этих территориях, где осуществляется добыча нефти и газа, происходят значительные изменения в составе и структуре почвенного покрова, что сказывается на их физико-химических и экологических свойствах.

Почвы, загрязнённые нефтью, отличаются высокой концентрацией углеводородов, что может приводить к деградации их физико-химических свойств и снижению биологической активности [2, 4, 9]. В свою очередь, техногенное засоление почв, связанное с использованием воды, содержащей соли в процессе добычи, а также с воздействием подземных вод, ухудшает структуру почвы и снижает её плодородие [3]. Эти два типа загрязнения могут оказывать синергетическое воздействие, создавая особые условия для восстановления экосистем и проведения рекультивационных мероприятий.

В работах Пиковского и др. [10], Серединой и др. [11] акцентируется внимание на то, что на нефтегазовых месторождениях Западной Сибири наблюдаются уникальные процессы, связанные с воздействием техногенных факторов. Эти исследования указывают на то, что комбинация нефтезагрязнения и засоления почв требует разработки специализированных методов восстановления с учётом локальных климатических и географических особенностей.

Вопрос сопоставления свойств нефтезагрязнённых и техногенно-засоленных почв остаётся мало исследованным, несмотря на актуальность проблемы. Данное исследование направлено на углублённое изучение морфологических характеристик и особенностей свойств загрязнённых почв, что позволит более детально оценить их экологическое состояние и предложить оптимальные пути рекультивации.

Целью исследования является проведение сравнительного анализа свойств нефтезагрязнённых и техногенно-засоленных почв нефтегазовых месторождений среднетаёжной подзоны Западной Сибири, а также оценка их воздействия на экосистему и устойчивость почвенного покрова.

Материал и методы исследований. На основании полевого определения и натуральных наблюдений выполнено морфологическое описание почвенных горизонтов.

Наименование почвам дано в соответствии с отечественной [6] и зарубежной [12] классификациями. Для повышения точности цветовых характеристик почв применялась шкала Манселла, которая позволяет определить цвет по трем параметрам: яркость (V – *value*), цветность (C – *chroma*) и цветовой тон (H – *hue*). Границы распространения загрязнений устанавливались по наличию битуминозной корки на поверхности почвы и визуальным признакам угнетения растительного покрова.

Особенности загрязнённых техногенными углеводородами почв потребовали послыного отбора проб через каждые 10 см на глубину до 1 метра, поскольку дифференциация генетических горизонтов в этих условиях практически не выражена. Для анализа латеральной миграции поллютантов, включая нефтепродукты и техногенные соли, была заложена серия почвенных прикопок. В случае загрязнений сырой нефтью морфологические изменения были четко выражены, в отличие от загрязнений минерализованными жидкостями (сеноманскими водами), где радиальная миграция поллютантов визуально не фиксировалась.

В эпицентрах загрязнения, а также на различных расстояниях от него (включая импактные зоны и границы загрязнения), были заложены почвенные разрезы и дополнительные прикопки, организованные методом «конверта». Эти мероприятия проводились в рамках государственной проверки нарушенных земель и направлены на выявление степени загрязнения и направления миграции вредных веществ. Сравнительная трансформация свойств почвы рассматривалась на основе верхних горизонтов, которые являются наиболее продуктивными и биологически активными.

Для оценки химического состояния почв были определены следующие показатели: общий органический углерод методом Тюрина [5]; рН водной и солевой вытяжки потенциометрическим методом [6]; обменные катионы Ca^{2+} и Mg^{2+} комплексометрическим методом [7]; обменный Na^+ определяли в соответствии с [8]. Степень насыщенности почв основаниями и емкость катионного обмена (ЕКО) рассчитывались на основе полученных данных. Для определения содержания нефтепродуктов в почвах использовался флуориметрический метод.

В ходе исследований был проведён сравнительный статистический анализ, включавший оценку коэффициентов корреляции между основными параметрами, что позволило выявить взаимосвязи между химическими и морфологическими характеристиками почв в условиях загрязнения.

Результаты и обсуждение. Исследование нефтезагрязнённых и техногенно-засоленных почв является важным аспектом в эколого-геохимическом анализе воздействия антропогенных факторов на почвенные экосистемы. Глубокое понимание полевых характеристик таких почв, а также их сравнительный анализ, являются основой для разработки эффективных методов восстановления почвенных экосистем, пострадавших от техногенного воздействия. В целях выявления особенностей этих изменений было проведено изучение растительного покрова в различных зонах нефтяной нагрузки и полевое исследование техногенно-загрязнённых почв.

Примером трансформации растительности в зонах нефтяного загрязнения являются редкие виды растений, демонстрирующие приспособленческие морфологические изменения. Например, таволга иволистная (*Spiraea salicifolia*, 1753) и горошек мышиный (*Vicia cracca*, 1753) встречаются на участках с высоким уровнем загрязнения, демонстрируя такие изменения, как потемнение окраски, нарушение пропорций стеблей и листьев, а также их преждевременное высыхание. Эти изменения свидетельствуют о значительном токсическом воздействии загрязняющих веществ на растительность.

Нефтезагрязнение оказывает негативное влияние не только на травяной ярус, но и на древесно-кустарниковую растительность, способствуя формированию деградированных кустарниковых ассоциаций. На таких территориях распространены рябина сибирская (*Sorbus sibirica*, 1820), таволга средняя (*Spiraea media*, 1791) и шиповник иглистый (*Rosa acicularis*, 1790). Эти кустарники составляют основную долю в растительном покрове зон интенсивного загрязнения, где проективное покрытие может варьироваться от 45 % до 65 %.

На границе загрязнения видовой состав растительности постепенно стабилизируется. Здесь встречаются берёза повислая (*Betula pendula*, 1753) и осина (*Populus tremula*, 1753), что свидетельствует о восстановлении экосистемы. Проективное покрытие в этих зонах увеличивается до 80–100 %, что указывает на снижение уровня токсичного воздействия и начало процессов самовосстановления растительности.

Ниже приводится морфологическое описание почвенного разреза, заложенного в эпицентре нефтяного загрязнения (рис. 1).

Рис. 1. Морфологический облик нефтезагрязненной почвы

Хемозем нефтезагрязнённый по аллювиальной серогумусовой типично-глеевой средне-мелкой почве (*Salictechnic Chloridictechnic Technic Gleyic Fluvisol*).

1–10 см. Однородный, тёмно-серый, почти чёрный. Бесструктурный, тяжелосуглинистый, вязкий, мокрый, уплотнённый. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 3, цветность 5B, тон Gley 2. Присутствуют глыбистые агрегаты (3,5–5 см) с маслянистыми плёнками, битумная корка на поверхности почвы, сильный запах нефти, корни растительных остатков.

10–20 см. Однородный, тёмно-серый, почти чёрный. Бесструктурный, тяжелосуглинистый, вязкий, сырой, уплотнённый. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 3, цветность 5B, тон Gley 2. Присутствуют глыбистые агрегаты (3,5–5 см), пропитан нефтью с сильным запахом.

20–40 см. Неоднородный, тёмно-серый с буроватым оттенком. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 2,5, цветность 1, тон 5YR. Бесструктурный, тяжелосуглинистый, вязкий, сырой, уплотнённый. Степень загрязнения ниже, чем в верхних горизонтах.

40–60 см. Темно-серый с охристыми и сизыми пятнами оглеения. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 7, цветность 1/4, тон 2,5YR. Бесструктурный, тяжелосуглинистый, влажный, уплотнённый. Загрязнение определяется визуально и по запаху.

60–80 см. Темно-палево-бурый с охристыми и сизыми пятнами оглеения. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 6, цветность 1/4, тон 5YR. Бесструктурный, тяжелосуглинистый, с глыбистыми агрегатами (до 3 см). Загрязнение определяется визуально и по запаху.

80–100 см. Темно-палевый с охристыми и сизыми пятнами оглеения. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 6, цветность 1/4, тон 5YR. Бесструктурный, среднесуглинистый, влажный, уплотнённый. Загрязнение заметно визуально и по запаху.

Морфологическое описание хемоземов нефтезагрязнённых указывает на неоднозначное воздействие нефти в зависимости от интенсивности загрязнения. В зонах разлива нефти формируются плотные битуминозные слои и смолисто-асфальтеновые корки, а в верхних горизонтах происходит их полная насыщенность нефтью. Начальные стадии загрязнения характеризуются иризацией. Загрязнение приводит к изменению окраски почвы, углублению межгоризонтных границ и усилению оглеения. Глубина проникновения нефти зависит от типа почвы, а органогенные горизонты могут выступать как барьеры. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в гумусированных горизонтах, где происходит снижение светлоты и насыщенности окраски (от 7,5YR и 5YR до Gley 1/Gley 2/2,5YR). Нефтезагрязнение ослабляет типичную дифференциацию профиля и вызывает образование маслянистых пленок, корок и конкреций, что нарушает структуру горизонтов, размывая их границы.

Очень важным в генетическом и экологическом отношении можно считать установленный факт утяжеления гранулометрического состава почв под влиянием нефти. Представляется очевидным, что сама по себе нефть при любом ее количестве не способна утяжелить гранулометрический состав почв посредством выветривания минералов, содержащихся в песчаных фракциях или резко стимулировать этот процесс за сравнительно небольшой промежуток времени. Следовательно, нарастание количества фракций физической глины и особенно ила обязано диспергирующему воздействию каких-то компонентов нефти. Но диспергирование означает дезагрегацию агрегатов, которые по сложившимся правилам интерпретации результатов гранулометрического анализа, считаются песчаными, преимущественно моно частицами, а не агрегатами. Значительное увеличение физической глины и ила неизбежно приводит к снижению порозности почвы, ухудшению ее фильтрационной способности и массе других последствий, среди которых наиболее важным необходимо считать снижение степени аэрации почвы и активизации восстановительных (глеевых) процессов. В результате нефтезагрязнённые почвы теряют свою биологическую активность и производительность, что негативно сказывается на растительности. В частности, на нефтезагрязнённых территориях наблюдается уменьшение видового разнообразия, а также ухудшение условий для роста многих растений.

На участках загрязнения минерализованными водами (сеноманскими водами) с целью ограничения площади распространения поллютантов были проведены работы по обвалованию контура загрязнения. Наиболее характерным признаком солевого загрязнения почв при полевом обследовании является полная деградация растительного покрова по всей площади распространения минерализованных жидкостей. В эпицентре единично встречаются высохшие осины, выражена деградация древесно-кустарничкового яруса, на поверхности почв наблюдаются выцветы солей. В импактной зоне загрязнения в травяно-кустарничковом ярусе встречаются майник двулистный (*Maianthemum bifolium*, 1753), линнея северная (*Linnaea borealis*, 1737), костяника (*Rubus saxatilis*, 1753), хвощ лесной (*Equisetum sylvaticum*, 1753), вейник тупоколосковый (*Calamagrostis obtusata*, 1809). Общее проективное покрытие составляет 30–45 %. На границе загрязнения древесный ярус представлен кедром (*Pinus sibirica*, 1817) с примесью осины (*Populus tremula*, 1753); в кустарничковом ярусе отмечаются рябина сибирская (*Sorbus sibirica*, 1847), багульник болотный (*Rhododendron tomentosum*, 1770), брусника (*Vaccinium vitis-idaea*, 1753). В травянистом ярусе преобладают сфагновые мхи (*Sphagnum spp.*, 1741), кукушкин лен (*Polytrichum commune*, 1753). Проективное покрытие увеличивается до 75–100 %.

Для более детального изучения радиальной миграции загрязняющих веществ был заложен полнопрофильный разрез с отбором образцов по генетическим горизонтам. Ниже приводится морфологическое описание техногенно-засоленного почвенного разреза, заложенного на территории нефтедобычи (рис. 2).

Рис. 2. Морфологический облик техногенно-засоленной почвы

Хемозем техногенно-засоленный по подзолистой иллювиально-железистой почве (*Chloridotechnic Salicotechnic Gleyic Podzol*).

$OT_{s,x}$ (0–7 см). Органогенный верхний слой с белёсой солевой коркой. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 4, цветность 6, тон 5YR. Состоит из остатков травянистой растительности и мхов. Присутствует пылевидная россыпь солей. Мокрый, рыхлый, легкосуглинистый.

$EL_{s,x}$ (7–27 см). Элювиальный горизонт, светло-серый с буроватым оттенком. Наблюдаются белёдые отложения солей. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 8, цветность 6, тон 10R. Рыхлый, легкосуглинистый, с единичными корнями.

$BEL_{Fe,s,x}$ (27–50 см). Буровато-охристый горизонт с включениями оксидов железа, серых пятен органического вещества и накоплением солей по граням структурных отдельностей. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 6, цветность 7, тон 7,5YR. Ореховато-комковатая структура, легкосуглинистый.

$BT_{1Fe,s,x}$ (50–70 см). Охристо-бурый горизонт с включениями оксидов железа, наблюдаются белёдые налёты солей. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 7, цветность 4, тон 5YR. Среднесуглинистый, плотный, ореховатой структуры.

$BT_{2Fe,s,x}$ (70–90 см). Охристо-бурый горизонт с включениями оксидов железа, наблюдаются белёдые налёты солей. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 7, цветность 3, тон 5YR. Среднесуглинистый, плотный, ореховатой структуры.

$BT_{3Fe,s,x}$ (90–110 см). Светло-бурый слой с включениями оксидов железа, остатками органического вещества и выраженным засолением хлоридно-натриевого и сульфатного типа. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 7, цветность 4, тон 5YR. Среднесуглинистый, более плотный, ореховатой структуры.

$BCF_{e,s,x}$ (110–136 см). Буроватый супесчаный горизонт с сероватым оттенком. В сухом состоянии по шкале Манселла – яркость 7, цветность 4, тон 5YR. Бесструктурный, рыхлый, с остаточными пылевидными отложениями солей.

Изучение техногенно-засоленных хемоземов показало, что в отличие от почв, подверженных нефтяному загрязнению, они не имеют ярко выраженных изменений в морфологическом облике и гранулометрическом составе, в них отсутствуют видимые признаки изменения окраски. Кроме того, техногенно-засоленные почвы демонстрируют полную деградацию растительного покрова по всей площади загрязнения минерализованными жидкостями, что проявляется в высыхании древесных растений и кустарников.

Одним из важнейших факторов химического состояния, влияющих на выполнение почвой её экологических функций и понимания экологических последствий загрязнения, являются состав и свойства почвенного поглощающего комплекса (ППК) (табл. 1). Сумма обменных катионов в почве, определяющая реальную ёмкость катионного обмена (ЕКО), а также их состав, являются важными показателями экологического состояния почв. Специфической особенностью состава обменных катионов для почв обоих типов загрязнений является появление в ППК, наряду с катионами Ca^{2+} и Mg^{2+} , обменного Na^+ , являющегося характерным признаком нефтесолевого загрязнения

В нефтезагрязненных почвах содержание обменного кальция (Ca^{2+}) увеличивается по мере удаления от эпицентра к границе загрязнения. В верхнем горизонте (0–10 см) оно варьируется от 3,56 ммоль(экв)/100 г в эпицентре до 6,86 ммоль(экв)/100 г на границе. В техногенно-засоленных почвах, напротив, содержание Ca^{2+} выше в эпицентре загрязнения и снижается на границе. Такая разница обусловлена механизмами обмена катионов: в нефтезагрязненных почвах Ca^{2+} вытесняется другими катионами, в частности натрием.

Таблица 1

Распределение обменных Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ в загрязненных почвах, ммоль(экв)/100 г почвы

Глубина, см	Нефтезагрязненные почвы			Техногенно-засоленные почвы		
	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+
	Эпицентр загрязнения (n=26)			Эпицентр загрязнения (n=20)		
0–10	<u>3,56±0,73</u> 3,04–4,07	<u>4,81±0,03</u> 4,79–4,83	<u>1,13±0,26</u> 0,94–1,31	<u>15,91±11,21</u> 7,98–23,83	<u>6,86±7,93</u> 1,25–12,46	<u>3,26±2,12</u> 1,76–4,76
10–20	<u>4,98±0,16</u> 3,76–6,19	<u>4,07±0,37</u> 3,8–4,33	<u>0,98±0,16</u> 0,87–1,09	<u>16,8±8,38</u> 10,87–22,72	<u>7,88±6,84</u> 3,04–12,71	<u>2,1±1,4</u> 1,11–3,09
	Импактная зона (n=26)			Импактная зона (n=20)		
0–10	<u>5,32±0,95</u> 4,65–5,99	<u>3,71±0,49</u> 3,36–4,06	<u>0,72±0,08</u> 0,66–0,78	<u>17,8±4,14</u> 14,87–20,72	<u>10,9±4,01</u> 8,06–13,73	<u>1,17±0,95</u> 1,09–2,44
10–20	<u>6,93±1,5</u> 5,87–7,99	<u>2,77±0,58</u> 2,36–3,18	<u>0,49±0,07</u> 0,44–0,54	<u>16,95±3,56</u> 14,43–19,46	<u>8,29±3,17</u> 6,04–10,53	<u>1,54±0,81</u> 0,97–2,11
	Граница загрязнения (n=25)			Граница загрязнения (n=20)		
0–10	<u>6,86±0,73</u> 6,34–7,37	<u>3,01±1,66</u> 1,83–4,18	<u>0,18±0,04</u> 0,15–0,20	<u>16,67±2,85</u> 14,65–18,68	<u>7,79±4,65</u> 4,5–11,07	<u>1,37±0,86</u> 0,76–1,98
10–20	<u>7,56±0,73</u> 7,04–8,07	<u>3,08±0,15</u> 2,97–5,05	<u>0,12±0,01</u> 0,11–0,13	<u>9,17±2,02</u> 7,74–10,59	<u>6,7±7,23</u> 11,58–11,8	<u>0,74±0,4</u> 0,45–1,02

Примечание: Содержание катионов, под чертой – $\text{lim}=\text{min}-\text{max}$; над чертой – среднее±ошибка среднего значения.

Натрий (Na^+) является ключевым элементом техногенно-засоленных почв, где его концентрация достигает максимума в эпицентре (15,91 ммоль(экв)/100 г) и постепенно уменьшается до 9,17 ммоль(экв)/100 г на границе загрязнения. Это связано с миграцией иона натрия при удалении от зоны максимального техногенного воздействия. В нефтезагрязненных почвах содержание натрия значительно ниже: от 1,13 ммоль(экв)/100 г в эпицентре до 0,18 ммоль(экв)/100 г на границе загрязнения в верхнем горизонте. Влияние нефти способствует замещению ионов кальция и магния на натрий, однако концентрации Na^+ остаются ниже, чем в техногенно-засоленных почвах.

Содержание магния (Mg^{2+}) в нефтезагрязненных почвах также демонстрирует рост по мере удаления от эпицентра. В верхнем горизонте оно варьируется от 3,04–

4,07 ммоль(экв)/100 г в эпицентре до 6,34–7,37 ммоль(экв)/100 г на границе загрязнения. В техногенно-засоленных почвах содержание Mg^{2+} выше в эпицентре и постепенно снижается на границе загрязнения. Это объясняется разной природой загрязнения: в нефтезагрязненных почвах содержание магния уменьшается в процессе миграции нефти, а в техногенно-засоленных почвах увеличивается из-за привнесения магниевых солей с техногенными растворами.

Анализ химического состояния почв в условиях нефтезагрязнения и техногенного засоления позволяет выделить ряд закономерностей, основанных на данных, представленных в таблицах 2–4. В эпицентре нефтезагрязнения (табл. 2) наблюдается высокий уровень рН (8,05 в верхнем горизонте 0–10 см), что обусловлено наличием нефтепродуктов и их подщелачивающим влиянием на почвенный раствор. Однако по мере удаления от эпицентра к импактной зоне и границе загрязнения значения рН снижаются до 6,9 и 6,5 соответственно, приближаясь к фоновым показателям. Этот тренд также характерен для содержания нефтепродуктов: если в эпицентре их концентрация достигает 66,45 г/100 г в верхнем горизонте, то на границе загрязнения она снижается практически в 5 раз.

Таблица 2

Распределение рН _{вод} в загрязненных почвах					
Эпицентр загрязнения		Импактная зона		Граница загрязнения	
<i>Нефтезагрязненные почвы</i>					
0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=25)	10–20 см (n=25)
<u>8,05±0,64</u> 7,6–8,5	<u>7,7±1,13</u> 6,9–8,5	<u>6,95±0,92</u> 6,3–7,6	<u>6,3±0,57</u> 5,9–6,8	<u>6,5±0,57</u> 6,1–6,9	<u>6,05±0,92</u> 5,4–6,7
<i>Техногенно-засоленные почвы</i>					
0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=25)
<u>6,57±0,77</u> 6,32–6,81	<u>6,77±0,98</u> 6,26–7,28	<u>6,39±0,52</u> 6,04–6,73	<u>6,17±0,31</u> 5,94–6,39	<u>6,31±0,16</u> 6,01–6,61	<u>5,82±0,59</u> 5,44–6,19

Примечание: Распределение рН_{вод}, под чертой – lim=min–max; над чертой – среднее±ошибка среднего значения

В техногенно-засоленных почвах изменения рН менее выражены. В частности, величина рН варьируется от 6,57 в эпицентре до 6,31 на границе загрязнения, а содержание Сорг остается в пределах 1,01–3,71 %, практически не изменяясь. Основным фактором деградации здесь выступает накопление солей, особенно натрия (Na^+), концентрация которого достигает 15,91 ммоль(экв) / 100 г в эпицентре и уменьшается до 9,17±2,02 ммоль(экв)/100 г на границе.

Содержание органического углерода (Сорг) (табл. 3) в нефтезагрязненных почвах варьирует от 14,36 % в эпицентре загрязнения до 9,46 % на границе загрязнения в верхнем горизонте (0–10 см). В более глубоких слоях (10–20 см) значения ниже: 8,45 % в эпицентре и 5,99 % на границе загрязнения. Это связано с постепенным разложением углеводородов нефти и уменьшением их концентрации при удалении от источника загрязнения. В техногенно-засоленных почвах содержание Сорг значительно ниже и находится в пределах 1,01–3,71 % в верхнем горизонте, практически не изменяясь в зависимости от зоны загрязнения. Это подтверждает отсутствие привнесения техногенных углеводородов в данных почвах, а также минимальное влияние техногенного засоления на углеродный состав.

Таблица 3

Распределение $C_{орг}$ в загрязненных почвах, %

Эпицентр загрязнения		Импактная зона		Граница загрязнения	
<i>Нефтезагрязненные почвы</i>					
0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=25)	10–20 см (n=25)
<u>14,36±3,38</u> 10,7–18,01	<u>8,45±2,51</u> 5,51–12,82	<u>13,5±3,41</u> 11,09–15,91	<u>6,08±3,12</u> 5,47–9,61	<u>9,46±6,71</u> 4,71–14,2	<u>5,99±2,99</u> 9,3–2,76
<i>Техногенно-засоленные почвы</i>					
0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)
<u>2,57±0,58</u> 1,01–3,71	<u>1,08±0,59</u> 0,43–1,82	<u>1,88±0,96</u> 1,09–2,85	<u>0,69±0,21</u> 0,47–0,91	<u>1,74±0,25</u> 1,2–2,3	<u>0,77±0,56</u> 0,52–0,93

Примечание: Содержание $C_{орг}$, %, под чертой – $\lim = \min - \max$; над чертой – среднее \pm ошибка среднего значения

Содержание нефтепродуктов (НП) в почвах (табл. 4), подверженных нефтезагрязнению, показывает четкую закономерность снижения концентрации по мере удаления от эпицентра загрязнения. В верхнем горизонте (0–10 см) в эпицентре содержание нефтепродуктов достигает максимума – 66,45 г / 100 г, что связано с непосредственным воздействием нефти на почвенный профиль. В горизонте 10–20 см концентрация несколько ниже (50,72 г / 100 г), что указывает на постепенное проникновение нефтепродуктов вглубь почвы. В импактной зоне загрязнения содержание нефтепродуктов также значительно, но ниже, чем в эпицентре. В верхнем горизонте (0–10 см) концентрация НП составляет 52,02 г/100 г, а в горизонте 10–20 см – 43,47 г / 100 г. Это свидетельствует о частичном разложении углеводородов нефти и их уменьшении по мере продвижения от эпицентра к импактной зоне. Влияние нефтепродуктов остается заметным, но их концентрации уже не столь экстремальны. На границе загрязнения содержание нефтепродуктов минимально. В верхнем горизонте (0–10 см) оно снижается до 13,3 г / 100 г, а в горизонте 10–20 см – до 5,69 г / 100 г. Это объясняется значительным разложением нефти под воздействием биотических и абиотических факторов, а также снижением объемов нефтепродуктов, достигающих данной зоны.

Таблица 4

Содержание нефтепродуктов в различных зонах загрязнения

Эпицентр загрязнения		Импактная зона		Граница загрязнения	
<i>Нефтезагрязненные почвы*</i>					
0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=26)	10–20 см (n=26)	0–10 см (n=25)	10–20 см (n=25)
<u>66,45±13,16</u> 16,23–72,26	<u>50,72±12,75</u> 11,82–65,61	<u>52,02±8,98</u> 11,53–68,12	<u>43,47±9,09</u> 10,09–50,23	<u>13,3±2,19</u> 4,43–13,74	<u>5,69±1,14</u> 3,98–7,08
<i>Техногенно-засоленные почвы</i>					
0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)	0–10 см (n=20)	10–20 см (n=20)
Менее 2,5 г / 100 почвы					

Примечание: * – Содержание НП в г / 100 г почвы; под чертой – $\lim = \min - \max$, над чертой – среднее

Содержание нефтепродуктов имеет ярко выраженную вертикальную дифференциацию с максимальными значениями в верхнем горизонте (0–10 см) и

постепенным снижением с глубиной профиля. Это связано с высокой нефтеемкостью органических компонентов почвы и замедленным проникновением нефтепродуктов в нижние слои. В целом, концентрация НП на разных уровнях почвенного профиля и в различных зонах загрязнения позволяет не только судить о степени воздействия нефти, но и выделить основные механизмы восстановления почв.

Коэффициенты корреляции (r) в нефтезагрязненных почвах указывают на тесные взаимосвязи между содержанием нефтепродуктов (НП), органического углерода ($C_{орг}$), pH и обменными катионами (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+), что отражает сложные биогеохимические процессы, происходящие в почвах под воздействием нефти (табл. 5).

Таблица 5
Коэффициенты корреляции в поверхностных горизонтах нефтезагрязненных почв между содержанием НП и обменными катионами (глубина 0–10 см)

Параметр	$C_{орг}$	$pH_{вод}$	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	Цветовая шкала, r
Эпицентр загрязнения (n=26)						1,00
НП	0,91	0,86	0,66	0,76	0,93	0,90
Импактная зона (n=26)						0,80
НП	0,93	0,73	0,49	0,73	0,78	0,70
Граница загрязнения (n=25)						0,60
НП	0,97	0,69	0,38	0,69	0,83	0,50
						0,40
						0,30

В эпицентре загрязнения наиболее высокая корреляция наблюдается между содержанием НП и $C_{орг}$ ($r=0,91$), что подчеркивает влияние углеводородов нефти на содержание органического углерода в почвах. Аналогично, сильная корреляция отмечается между НП и pH ($r=0,86$), что подтверждает роль нефтепродуктов в подщелачивании почвенного раствора. Связь с катионами варьируется: для Na^+ коэффициент корреляции максимален ($r=0,93$), что связано с замещением ионов в почвенно-коллоидной системе, тогда как для Ca^{2+} и Mg^{2+} коэффициенты корреляции составляют $r=0,66$ и $r=0,76$ соответственно.

В импактной зоне загрязнения корреляция между НП и $C_{орг}$ остается высокой ($r=0,93$), а взаимосвязь между НП и pH снижается ($r=0,73$), что указывает на ослабление подщелачивающего эффекта нефти по мере удаления от эпицентра. Аналогично, корреляция в этой зоне между НП и Na^+ снижается ($r=0,78$), однако все еще остается значительной. Для Ca^{2+} ($r=0,49$) и Mg^{2+} ($r=0,73$) связь с содержанием НП в импактной зоне ослабевает по сравнению с эпицентром, что отражает изменения в химическом составе почвенного раствора.

На границе загрязнения корреляция между НП и $C_{орг}$ достигает максимума ($r=0,97$), что обусловлено остаточным накоплением углеводородов нефти в органогенных горизонтах. При этом корреляция между НП и pH снижается ($r=0,69$), что свидетельствует о восстановлении почвенной кислотности до фоновых значений. Взаимосвязь между НП и обменным Na^+ остается значительной ($r=0,83$), тогда как корреляция с Ca^{2+} и Mg^{2+} падает ($r=0,38$ и $r=0,69$) соответственно, отражая ослабление влияния нефти на данные катионы. Таким образом, данные показывают, что степень корреляции между основными параметрами почв варьируется в зависимости от

удаленности от источника загрязнения. Наиболее сильные связи отмечаются в эпицентре загрязнения, где воздействие нефти максимально. В импактной зоне и на границе загрязнения корреляции ослабевают, что связано с разложением нефтепродуктов и частичным восстановлением основных почвенных параметров. Установленные закономерности подчеркивают ключевую роль нефтепродуктов в изменении химического состояния почв.

Выводы. Анализ химического состояния почв в условиях нефтезагрязнения и техногенного засоления позволяет выделить ряд закономерностей, основанных на данных, представленных в работе. В эпицентре нефтезагрязнения наблюдается высокий уровень pH, что обусловлено наличием нефтепродуктов и их влиянием на почвенный раствор. Однако по мере удаления от эпицентра к импактной зоне и границе загрязнения значения pH снижаются до 6,95 и 6,5 соответственно. Этот тренд также характерен для содержания нефтепродуктов и органического углерода (Сорг). Таким образом, существует четкая корреляция между уровнями Сорг, pH и концентрацией нефтепродуктов, что подтверждается коэффициентами корреляции ($r=0,91-0,97$). При этом избыточное количество углеводов нефти образует гидрофобные пленки на поверхности почвенных частиц, что ухудшает условия аэрации и водообмена. В техногенно-засоленных почвах содержание Сорг значительно ниже по сравнению с почвами нефтяного загрязнения, что связано с отсутствием привноса нефти и нефтепродуктов.

В техногенно-засоленных почвах изменения pH и органического углерода менее выражены. Основным фактором деградации здесь выступает накопление солей, особенно натрия (Na^+), концентрация которого увеличивается в эпицентре и уменьшается на границе. Это снижение сопровождается изменением концентраций кальция (Ca^{2+}) и магния (Mg^{2+}), причем более выраженные изменения отмечены в эпицентре загрязнения. Так, содержание Ca^{2+} в верхнем горизонте нефтезагрязненных почв увеличивается от 3,56 до 6,86 ммоль(экв) / 100 г по мере удаления от эпицентра, что можно объяснить выносом ионов при промывании почвы. В техногенно-засоленных почвах кальций показывает обратную тенденцию: его содержание в эпицентре значительно выше, постепенно снижаясь к границе загрязнения.

Для нефтезагрязненных почв отмечена сильная корреляция между содержанием нефтепродуктов и обменного натрия ($r=0,93$), что свидетельствует о замещении катионов в почвенно-коллоидной системе под влиянием нефти. При этом корреляция между содержанием нефтепродуктов и кальцием ослабевает от эпицентра к границе загрязнения ($r=0,66; 0,49; 0,38$). В техногенно-засоленных почвах также прослеживается тесная связь между обменным Na^+ и pH (r до 1,0), что объясняется влиянием солевых растворов на кислотность почвенного раствора.

Таким образом, можно выделить следующие ключевые закономерности: в нефтезагрязненных почвах основные изменения их химического состояния связаны с увеличением содержания нефтепродуктов, pH и органического углерода, тогда как в техногенно-засоленных – с накоплением натрия. Следовательно, одновременно с процессами деструктивной дезинтеграции углеводов нефти происходит освобождением обменных позиций в ППК и трансформация его состава.

Для рекультивации нефтезагрязненных почв необходимо применение технологий биологической ремедиации, включающих использование микроорганизмов-деструкторов нефти, способных разлагать углеводороды до углекислого газа и воды. Эффективной является также механическая очистка и применение сорбентов для удаления остаточных загрязнителей. Дополнительно рекомендуется внесение органических и минеральных

удобрений для восстановления плодородия почвы. Особое внимание следует уделить восстановлению аэрации и водоудерживающих свойств, что достигается за счет глубокой вспашки и посева растений с развитой корневой системой.

Для техногенно-засоленных почв приоритетными направлениями рекультивации являются промывка почвенного профиля для удаления избытка солей и восстановление структуры путем внесения гипса или кальциевых удобрений, которые способствуют замещению натрия в почвенном поглощающем комплексе. Важным этапом является также восстановление растительного покрова, что улучшает химические и агрохимические показатели почв и снижает риск их дальнейшей деградации.

Сравнительный анализ свойств нефтезагрязненных и техногенно-засоленных почв показал, что каждая из этих групп загрязнений вызывает специфические изменения, требующие индивидуального подхода при рекультивации. В нефтезагрязненных почвах основная деградация связана с углеводородами, ухудшающими аэрацию и являющимися токсичными для биоты, тогда как в техногенно-засоленных – с накоплением солей и нарушением ионного обмена. Для эффективного восстановления этих почв необходимы комплексные подходы, включающие физико-химические, биологические и агротехнические мероприятия, направленные на улучшение их структуры, химического состава и биологической активности.

В условиях быстро развивающегося нефтегазового сектора Западной Сибири, проблема загрязнения почв углеводородами и солями становится всё более актуальной. Сравнительный анализ свойств нефтезагрязнённых и техногенно-засоленных почв помогает глубже понять их экологическую деградацию и оценить устойчивость к восстановлению. Данное исследование позволит не только оценить степень воздействия техногенных факторов на почвенную среду, но и разработать методы, которые помогут минимизировать вредное воздействие на экосистемы.

Результаты проведённого анализа показали, что нефтезагрязнённые почвы имеют специфические изменения в морфологическом строении и химическом составе, что влияет на их физико-химические свойства. В то же время, техногенно-засоленные почвы проявляют большие изменения в катионно-анионном составе солей, что затрудняет восстановление техногенно-засоленных территорий. Полученные данные позволят улучшить методы оценки воздействия техногенных факторов на почвы нефтегазовых месторождений, а также помогут разработать эффективные методы рекультивации и защиты почв. Результаты данного исследования будут полезны как для практиков в области экологического мониторинга, так и для учёных, исследующих проблемы восстановления экосистем в нефтегазовых регионах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. 4th edition. International Union of Soil Sciences (IUSS). – Vienna, Austria, 2022. – 236 p.
2. Аветов Н.А., Трофимов С.Я. Особенности почвообразования и структура реки Большой Салым (Западная Сибирь) // Почвоведение. – 2000. – № 5. – С. 500–547.
3. Гаджиев И. М., Овчинников С. М. Почвы средней тайги Западной Сибири. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1977. – 150 с.
4. Геннадиев А.Н. Нефть и окружающая среда // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. – 2016. – № 6. – С. 30–39.
5. ГОСТ 26213–91. Почвы. Методы определения органического вещества. – М.: Государственный комитет СССР, 1992. – 7 с.
6. ГОСТ 26423–85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. – М.: Стандартинформ, 2011. – 8 с.

7. ГОСТ 26428–85. Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке. – М.: Государственный комитет СССР, 1985. – 8 с.
8. ГОСТ 26950–86. Почвы. Метод определения обменного натрия. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1986. – 8 с.
9. Носова М.В. Влияние нефтесолевого загрязнения на экологическое состояние почв поймы реки Оби в условиях среднетаежной подзоны Западной Сибири: дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2024. – 213 с.
10. Пиковский Ю.И., Смирнова М.А., Геннадиев А.Н. Параметры нативного углеводородного состояния почв различных биоклиматических зон // Почвоведение. – 2019. – № 11. – С. 1307–1321.
11. Нефтезагрязнённые почвы: свойства и рекультивация / В.П. Середина, Т.А. Андреева, Т.П. Алексеева и др. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 270 с.
12. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. – Смоленск: ООО Ойкумена, 2004. – 342 с.

Поступила в редакцию 30.01.2025 г.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES OF OIL-CONTAMINATED AND TECHNOGENICALLY SALINE SOILS IN WESTERN SIBERIA.

M. V. Nosova, V. P. Seredina, S. A. Stovbunik

The article presents a comparative analysis of the properties of oil-contaminated and technogenically saline soils in Western Siberia. Changes in the chemical composition of soils, including the content of organic carbon, and their impact on vegetation are considered. Patterns in the distribution of pollutants and their impact on ecosystems are revealed. The results emphasize the importance of environmental monitoring in conditions of technogenic impact.

Keywords: oil pollution, technogenic salinization, chemical state, morphological features, vegetation changes, reclamation.

Носова Мария Владимировна

Кандидат биологических наук, ведущий инженер отдела оценки воздействия на окружающую среду, Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа (АО «ТомскНИПИнефть»), г. Томск, РФ.
E-mail: NosovaMV@tomsknipi.ru, nsmvsh@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7985-6474

Nosova Mariia Vladimirovna

Candidate of biological sciences, Leading Engineer, Department of Environmental Impact Assessment, Tomsk Research and Design Institute of Oil and Gas (JSC "TomskNIPIneft"), Tomsk, RF.

Середина Валентина Петровна

Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры почвоведения и экологии почв, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, РФ.
E-mail: seredina_v@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7432-1726

Seredina Valentina Petrovna

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of Soil Science and Soil Ecology, Tomsk State University, Tomsk, RF.

Стовбуник Сергей Анатольевич

главный специалист отдела оценки воздействия на окружающую среду, Томский научно-исследовательский проектный институт нефти и газа (АО «ТомскНИПИнефть»), г. Томск, РФ.
E-mail: StovbunikSA@tomsknipi.ru

Stovbunik Sergej Anatol'evich

chief specialist, environmental impact assessment department, Tomsk Research and Design Institute of Oil and Gas (JSC "TomskNIPIneft"), Tomsk, RF.